

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ (КТ И МРТ) В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАКРЫТЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ

Бафоев Ҳаётжон

научный сотрудник Учебно-симуляционного центра
Ташкентского государственного медицинского университета

Таджиев Мирхотам

Директор Учебно - симуляционного центра Ташкентского Государственного
Медицинского Университета, Доктор медицинских наук, доцент
ORCID ID 0009-0004-2466-7026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17356058>

Актуальность: Черепно-мозговая травма у детей является одной из наиболее частых причин экстренной госпитализации и занимает ведущие позиции среди факторов детской смертности и инвалидизации. Особенностью педиатрической практики является то, что клинические проявления у детей нередко носят стёртый и неспецифический характер — такие симптомы, как раздражительность, кратковременная потеря сознания или повторная рвота, могут как сопровождать лёгкую травму, так и скрывать серьёзное повреждение мозга. В этой связи особую значимость приобретают современные методы нейровизуализации, которые позволяют своевременно выявить патологические изменения и предупредить развитие тяжёлых осложнений.

Цель исследования: Основной целью работы стало проведение сравнительной оценки диагностической эффективности компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) у детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Дополнительно ставилась задача разработки практического диагностического алгоритма, который может быть внедрён в работу отделений неотложной помощи и педиатрических стационаров.

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 126 пациентов в возрасте от 2 до 15 лет, поступивших в клинику с диагнозом закрытой ЧМТ в период 2020–2022 гг. Всем детям выполнялась экстренная КТ головного мозга в первые 2 часа после поступления. При стабилизации состояния в течение последующих 24–48 часов дополнительно проводилось МРТ с использованием стандартных последовательностей (T1, T2, FLAIR, DWI, SWI), а также диффузионно-тензорной визуализации в отдельных случаях. Полученные результаты сопоставлялись с клиническими данными, шкалой комы Глазго (GCS), а также хирургическими находками, если таковые имелись. Статистическая обработка проводилась с применением программы SPSS.

Результаты: По данным КТ, острые внутричерепные кровоизлияния были выявлены у 60 пациентов (47,6%), переломы костей черепа у 50 детей (39,6%), выраженный отёк головного мозга у 25 детей (19,8%). МРТ позволила дополнительно диагностировать диффузное аксональное повреждение у 30 пациентов (23,8%) и скрытые очаговые ушибы у 40 детей (31,7%), которые не определялись на КТ. В совокупности чувствительность КТ в выявлении жизнеугрожающих состояний составила 92–95%, тогда как МРТ показала 91–94% чувствительности при диагностике паренхиматозных повреждений. Использование последовательного протокола (КТ при

поступлении и МРТ в ближайшие сутки) позволило повысить общую диагностическую точность до 98% и снизить вероятность пропуска клинически значимых повреждений.

Заключение: Результаты проведённого исследования подтвердили, что КТ и МРТ являются взаимодополняющими методами при оценке закрытых черепно-мозговых травм у детей. КТ остаётся незаменимым методом экстренной диагностики благодаря своей доступности и высокой информативности при острых кровоизлияниях и переломах. МРТ, в свою очередь, обеспечивает более детальную визуализацию диффузных и микроструктурных повреждений, определяющих исход и прогноз заболевания. Внедрение пошагового диагностического алгоритма в педиатрическую практику позволит повысить точность диагностики, минимизировать риск осложнений и улучшить долгосрочные неврологические результаты у детей с ЧМТ.

